

УДК 332.122

DOI 10.5281/zenodo.17849972

ДОЛБНЯ Наталия Валериевна¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ

Настоящее исследование посвящено фундаментальной проблематике изучения процессов индустриализации и деиндустриализации, оказывающих значительное влияние на региональную экономику и формирование эффективной промышленной политики. Современная динамика глобальных изменений подчёркивает особую значимость понимания механизмов взаимодействия между промышленными комплексами и социальной средой регионов, определяющими устойчивое развитие национальной экономики. Научная новизна данной работы определяется глубоким анализом специфики структурных преобразований промышленных зон, обусловленных изменениями внешней среды, ресурсными ограничениями и факторами человеческого капитала. Важность междисциплинарного подхода подчеркивает востребованность синтеза экономических, социологических и географических методов, используемых ведущими исследователями отечественной и зарубежной науки, такими как О.В. Аксёнова, Э.А. Безуглый, Т.В. Миролубова и другие. Исследование основано на классических концептуальных моделях, отражённых в трудах классиков экономической мысли, таких как Д. Рикардо, М. Портера. Рассматриваются ключевые направления современной теории промышленного развития, в частности теория сравнительных преимуществ, подход кластеризации производства и модель центральных мест. Каждая из этих моделей позволяет выявить важные закономерности функционирования промышленных регионов и определить оптимальные пути повышения их конкурентоспособности.

Анализ факторов устойчивого роста промышленных районов включает оценку состояния инфраструктуры, человеческих ресурсов, природных условий и государственных мер стимулирования. Особое внимание уделено перспективам внедрения инновационных технологий и развитию экологически ориентированных производств, формирующихся в рамках концепции мультикластеров рационального природопользования.

Российская действительность требует особого внимания к условиям перехода новых субъектов федерации в единую систему национальных приоритетов, испытывающую давление международной обстановки. Исследование рассматривает особенности адаптации производственных мощностей к новым реалиям, механизмы участия предприятий в выполнении государственного оборонного заказа и возможные стратегии импортозамещения ключевых товаров и услуг. Заключение содержит выводы о возможности использования полученных выводов для совершенствования методики анализа промышленного развития регионов и выработки конкретных рекомендаций по поддержке и модернизации промышленных комплексов в регионах Российской Федерации и других странах, сталкивающихся с аналогичными проблемами.

Ключевые слова: *промышленные регионы, индустриализация, деиндустриализация, сравнительные преимущества, кластерная теория, модель линейного города, теория эндогенного роста, мультикластеры, цифровая экономика.*

Введение. Развитие промышленных регионов представляет собой ключевой

элемент современной региональной политики и экономического управления. Вопросы, касающиеся индустриализации и деиндустриализации, являются предметом активных научных дискуссий, поскольку именно они определяют конкурентоспособность и устойчивость региональных промышленных комплексов. Исследование направлено на систематизацию и обобщение основных теоретических подходов, используемых для анализа развития промышленных регионов, что предполагает обращение как к классическим концепциям, так и современным научным школам, существующим в рамках отечественной и зарубежной экономической мысли.

Современные дискуссии вокруг промышленных регионов основываются на исследованиях пространственных и структурных характеристик, формирующих базу для устойчивости и диверсификации региональной экономики. В контексте глобализации и ускорения темпов технологического прогресса значимость подобного анализа возрастает многократно, так как каждый регион ищет пути сохранения собственной уникальности и конкурентных преимуществ.

Методологически важными становятся положения, выдвинутые такими исследователями, как О.В. Аксенова, Э.А. Безуглый, Т.В. Миролубова и другие, чьи труды подчёркивают многослойность факторов, определяющих региональное развитие. Среди этих факторов выделяется историческая динамика, демографическое положение, природные ресурсы, политическая среда и наличие адекватных механизмов регулирования. Таким образом, в центре внимания оказываются механизмы, обеспечивающие гармоничное сочетание стратегических целей и конкретных действий, направленных на достижение высокого уровня конкурентоспособности промышленных регионов.

Такой подход отражает фундаментальность проблематики, заключающейся в том, что успех промышленного региона определяется не только наличием материальных активов, но и способностью адаптироваться к внешним воздействиям и внутренним вызовам, возникающим вследствие перемен в национальной и глобальной экономике. Соответственно, главной задачей является выявление теоретических рамок, которые позволят осмыслить феномен развития промышленных регионов в контексте новых реалий, таких как цифровая революция и международные санкции.

В конечном итоге, представленные теоретические подходы призваны стать основой для эмпирических исследований и выработки прикладных рекомендаций, направленных на поддержание и укрепление индустриального потенциала регионов России и других стран, находящихся в аналогичных обстоятельствах. Далее мы рассмотрим подробнее работы упомянутых авторов.

Статья О.В. Аксеновой посвящена исследованию проблем территориально-пространственного развития российских регионов в постсоветский период. Автор выделяет ряд ключевых моментов и тенденций, которые определяют специфику современного этапа развития регионов. Мы разделяем мнение автора, что территориально-пространственное развитие не обязательно совпадает с развитием самих регионов [1, с. 50-51], эта тенденция выражается в том, что крупные проекты и инвестиции часто реализуются корпорациями, зарегистрированными в крупных экономических центрах страны, включая налогообложение, и не приносят значительных выгод местным сообществам. Инвестиции и инфраструктура зачастую направлены на обслуживание крупных компаний и проектов, не создавая условий для улучшения качества жизни местных жителей. Хотя также стоит отметить, в противовес автору исследования, что центры притяжения, такие как Москва и Санкт-Петербург, привлекают значительные финансовые и интеллектуальные ресурсы, что создаёт условия для инновационного развития и роста экономики в целом.

Исследование коллектива Белгородских авторов Э.А. Безуглого, В.В. Ткаченко,

В.Л. Шапошникова посвящено проблемам и перспективам инновационного развития региональной экономики России [3]. Авторы выделяют необходимость перехода к инновационной модели развития, которая позволит преодолеть существующие экономические проблемы и обеспечить устойчивое развитие регионов. Основной фокус сделан на механизмах и мерах, необходимых для успешного внедрения инноваций в экономику регионов. Среди основных факторов, препятствующих быстрому инновационному преобразованию, называются промышленная специализация региона, неблагоприятные природно-климатические условия, недостаточная инвестиционная привлекательность, низкие доходы населения и другие. Выделяются несколько ключевых направлений, включая повышение конкурентоспособности высокотехнологичных секторов, разработку прорывных технологий, технологическую модернизацию государственного и инфраструктурного секторов, снижение ресурсоемкости и повышение эффективности производства. Авторы подчеркивают, что региональные власти играют центральную роль в привлечении инвестиций и стимулировании инновационной деятельности. Необходимо создать благоприятную институциональную и бизнес-среду для потенциальных инвесторов. Мы согласны с авторами по ряду ключевых позиций: переход к инновационной экономике необходим для преодоления существующих экономических трудностей и обеспечения устойчивого роста, и, создание инфраструктуры инноваций, включая подготовку квалифицированных кадров, научно-техническую инфраструктуру и государственную поддержку, является ключевым условием для успешного внедрения инноваций.

Кластерный подход в контексте регионального развития имеет весомую поддержку ученых. Например, Т.В. Миролюбова и Д.А. Кошечев в своем исследовании отмечают, что пандемия, санкции и специальная военная операция привели к новым экономическим условиям, требующим интенсификации промышленного производства [3]. Кластерный подход представляется одним из эффективных способов решения этой задачи. Одной из ключевых проблем является сложность оценки влияния кластера на регион, так как это влияние может быть как положительным, так и негативным. Важно найти баланс между этими двумя сторонами. Авторы предлагают системно-пространственную методiku, которая сочетает территориально-географические и социально-экономические измерения промышленного кластера. Методика включает идентификацию кластеров, оценку их влияния на регион и обратного влияния региона на кластер. Нужно согласиться с авторами, в части, что объединение территориально-географического и социально-экономического измерений позволяет глубже понять влияние кластера на регион, а также учёт влияния региона на кластер улучшает качество анализа и помогает избежать ошибок, возникающих при одностороннем подходе.

Касаясь современного зарубежного опыта, следует отметить работу А.А. Назарова, которая посвящена вопросам инновационного развития промышленности региона, в данном случае речь идёт о Согдийской области Республики Таджикистан [4]. Основное внимание уделяется анализу динамики промышленного производства, отраслевой структуре и внедрению инновационных технологий. Автор рассматривает различные аспекты инновационного развития, включая изменение количества предприятий, введение новых производственных мощностей и получение патентов на изобретения. Однако, инновационное развитие рассматривается преимущественно с экономической точки зрения, упускаются социальные и культурные факторы, которые могут влиять на внедрение инноваций.

Вернемся на локальный уровень, и в качестве примера, хотелось бы рассмотреть исследование В.В. Петрушевской и Н.С. Стружко, посвящённое формированию методического подхода к оценке уровня промышленного развития региона, в частности,

Донецкой Народной Республики [5]. Авторы рассматривают комплексную систему показателей, основанную на ресурсно-результативном подходе. Предлагается использование комплексной системы оценочных показателей, состоящей из воспроизводственного и реализованного уровней. Воспроизводственный уровень оценивается, исходя из имеющихся ресурсов, а реализованный – на основе достигнутых результатов, что позволяет проводить детальный анализ и ранжировать регионы по уровню промышленного развития. Предлагаемая методика охватывает широкий спектр показателей, что обеспечивает глубокий и многосторонний анализ промышленного развития региона и важно для выработки обоснованных решений по поддержке и развитию промышленности. Также хотелось бы отметить, что некоторым показателям может потребоваться дополнительная детализация – например, рыночные и инвестиционные показатели могли бы быть разбиты на дополнительные подгруппы для более точного понимания текущего состояния промышленности.

Рассматривая ретроспективную составляющую нельзя не упомянуть работу ИФ. Емельяновой, посвящённую изучению исторического развития промышленного потенциала Донецкой Народной Республики и его значения для современной экономики региона [6]. Автор проводит исторический анализ, начиная с периода возникновения промышленного потенциала региона в XVI веке и заканчивая современными условиями, подчеркивая решающую роль Российской империи и СССР в формировании и развитии промышленности Донбасса [6, с. 508-513]. Исследование подробно описывает этапы формирования промышленного потенциала Донбасса, начиная с XVI века, когда были выявлены богатые залежи каменного угля. В XIX веке началась интенсивная индустриализация региона, благодаря строительству железных дорог и созданию крупных металлургических предприятий. Во времена СССР Донбасс играл ключевую роль в советской экономике, обеспечивая страну углем и сталью. Этот период характеризуется масштабной индустриализацией и укреплением производственного потенциала региона. После распада СССР Донбасс остался в составе Украины, что негативно повлияло на развитие промышленности. Период с 2000 по 2008 годы отмечен некоторым восстановлением промышленности, но в 2014 году начался военный конфликт, существенно осложнивший ситуацию. Современная промышленность ДНР сосредоточена в металлургии, машиностроении, угольной и химической отраслях. Несмотря на трудности, вызванные военным конфликтом, регион сохраняет потенциал для дальнейшего развития.

Детальный исторический обзор важен для понимания текущих проблем и перспектив развития региона. История показывает, что промышленный потенциал Донбасса был сформирован благодаря совместным усилиям России и СССР, что подчеркивает важность интеграции региона в российскую экономику (рис. 1).

Помимо опыта ДНР, интересен также опыт локального уровня других регионов. В этом контексте рассмотрим работу А.Г. Атаевой и Д.М. Атаева. В статье описаны внешние и внутренние вызовы, стоящие перед российской промышленностью, включая санкции, технологическую отсталость и недостаток квалифицированных кадров [7]. Эти факторы подчеркивают необходимость разработки новых инструментов промышленной политики. Авторы использовали общенаучные методы, формально-логический и сравнительно-правовой анализ, статистический метод, методы группировки и экспертной оценки. На основе этих методов предложен методологический подход к формированию промышленной политики региона. Предложен методологический подход, включающий анализ межтерриториальной и межотраслевой сбалансированности и пространственно-структурных сдвигов в промышленности региона. Апробация методики показала значительный пространственно-структурный дисбаланс промышленного развития Республики Башкортостан.

Рис. 1. Историческое развитие промышленного потенциала Донбасса

Утверждение о необходимости сочетания целей повышения конкурентоспособности и пространственной сбалансированности является разумным и обоснованным. Без этого невозможно обеспечить устойчивое развитие региона. Применение разнообразных методов, таких как статистический анализ и экспертная оценка, позволяет получить более глубокое понимание проблем и возможных решений.

Вопросы развития промышленных регионов занимают центральное место в современных дискуссиях о региональной политике и управлении экономическим развитием. Анализируя процессы индустриализации и деиндустриализации, ученые и практики стремятся выявить факторы, влияющие на конкурентоспособность и устойчивость региональных промышленных комплексов. Обзор ключевых теоретических

подходов, используемых для анализа развития промышленных регионов, включая классические и современные концепции, применяемые в отечественной и зарубежной экономической науке приведен далее.

Материалы и методы. Целью данного исследования являлось изучение теоретических подходов к анализу развития промышленных регионов. В ходе исследования были проанализированы разнообразные источники информации, включая научные статьи, статистические данные и материалы конференций. Использованные материалы обеспечивали надежный фактический фундамент для рассмотрения различных теоретических взглядов на проблему развития промышленных регионов. Для всестороннего изучения предмета исследования применялся комплекс методов: обзор литературы, сравнительный анализ, количественный анализ данных, анализ кейсов.

Результаты. Одним из первых теоретиков, изучавших проблемы региональной специализации, был Давид Рикардо, предложивший теорию сравнительных преимуществ. Согласно данной теории, каждый регион специализируется на производстве товаров, в которых он обладает наибольшими преимуществами относительно других регионов. Эта концепция легла в основу понимания процесса распределения производства по территориям и продолжает использоваться в современных моделях региональной экономики.

Исследование А.А. Чорномур [8] представляет собой хороший исторический обзор развития представлений об экономической эффективности, правильно подчеркивает эволюцию понимания экономической эффективности, начиная с аграрной ориентации физиократов и заканчивая современными взглядами на роль институтов.

Используются методы контент-анализа, критического и компаративного анализа. Выделяются шесть теоретических подходов (системный, сетевой, институциональный, агломерационный, классический, административный) и четыре методики (статистическая, регионалистическая, маркетинговая, ситуационная) [9; 10].

Модель Хотеллинга-Хиршмана или модель линейного города Хотеллинга описывает размещение отраслей промышленности вдоль линейного рынка, учитывая транспортные издержки и предпочтения потребителей. Данная модель помогает понять, почему фирмы предпочитают концентрировать свои мощности вблизи крупных городских центров, обеспечивая тем самым минимизацию транспортных расходов и максимизацию прибыли. Хотя эта модель была разработана для анализа конкурентных ситуаций на рынке, она нашла широкое применение в изучении пространственного расположения промышленных объектов [11]. Модель имеет значительные ограничения:

- она плохо приспособлена для учёта большого числа игроков и сложной топографии;
- наличие равновесия сильно зависит от конфигурации пространства и допущений о транспорте;
- сложно применять в многокомпонентных системах, где продукты характеризуются несколькими параметрами.

Теория центральных мест объясняет распределение населенных пунктов и промышленных зон исходя из иерархии услуг и доступности транспорта. Центральные города становятся центрами притяжения для периферийных поселений, обеспечивая им услуги различного уровня. Данный подход широко применяется в градостроительстве и планировании инфраструктуры, позволяя оптимизировать размещение промышленных объектов и минимизировать затраты на транспортировку продукции и сырья [12]. Теория становится основой для создания умных транспортных систем и развития многоуровневой инфраструктуры, адаптированной к современным экономическим требованиям, снижая издержки и улучшая доступность необходимых услуг в региональных центрах.

Современные подходы к анализу развития промышленных регионов необходимо

начать с М. Портера. Майкл Портер предложил концепцию кластеров, которая рассматривает развитие промышленности в контексте сетевого взаимодействия компаний, поставщиков, исследовательских учреждений и государственных органов. Кластеры способствуют повышению конкурентоспособности региона путем создания благоприятных условий для обмена знаниями, технологиями и ресурсами [13].

Новая экономическая география (НЭГ) фокусируется на факторах агрегации и концентрации производства. Поль Кругман разработал модель, показывающую, как географические различия влияют на размещение промышленности и формирование региональных различий в доходах. Его подход подчеркивает важность транспортной инфраструктуры и внешних эффектов, связанных с концентрацией производства. Например, крупные мегаполисы привлекают инвестиции и высококвалифицированные кадры, что способствует формированию инновационных кластеров и увеличению доходов жителей региона. Основной идеей НЭГ является то, что увеличение эффективности от масштаба является основной причиной миграции факторов производства в однородном пространстве, что связано с преимуществами агломерации, такими как снижение транспортных расходов и повышение производительности. Кругман использовал инструменты микроэкономики и теории отраслевых рынков для разработки моделей, объясняющих механизмы формирования агломераций. Важную роль играют факторы, такие как транспортные расходы, затраты на рабочую силу и доступность рынка. Модели НЭГ позволяют объяснить возникновение центров экономической активности и региональные различия в уровнях развития. Например, модель «центр-периферия» иллюстрирует, как экономические центры привлекают рабочую силу и инвестиции, усиливая своё доминирование [14].

С нашей точки зрения, некоторые допущения, используемые в моделях НЭГ, могут быть чрезмерно упрощенными и не учитывать важные факторы, такие как политические ограничения. Многие модели предполагают стационарные состояния, тогда как реальная экономика постоянно меняется под влиянием технологических инноваций и глобальных тенденций. Предположение о гомогенности пространства и абсолютной мобильности факторов производства часто противоречит реальности.

Роберт Лукас предложил идею эндогенного роста, подчеркивая роль человеческого капитала и накопления знаний в обеспечении длительного экономического роста. Он утверждает, что регионы, способные привлекать талантливых людей и создавать условия для инноваций, обладают большими возможностями для устойчивого развития. Эта концепция особенно важна для понимания динамики развития высокотехнологичных отраслей, требующих значительных вложений в образование и научные исследования [15]. Эндогенные модели, рассматривают технический прогресс как внутренний фактор, возникающий вследствие действий экономических субъектов. В противовес им существуют экзогенные модели, такие как модель Солоу, которые считают технический прогресс внешним фактором, не связанным с деятельностью экономических агентов.

Важно учитывать, что не все страны обладают одинаковыми возможностями для внедрения инноваций, что может влиять на эффективность их воздействия на экономический рост. Например, модель Агьона-Ховитта [16] основана на идее «созидательного разрушения», введенной Йозефом Шумпетером, согласно которой старые технологии заменяются новыми. Экономический рост объясняется возникновением инноваций в секторе НИОКР, которые затем влияют на качество товаров в конечном секторе.

Каждая теория имеет свою уникальную точку зрения на развитие региона, подчеркивая разные факторы роста и развития. Например, сравнительное преимущество ориентировано на экспорт, тогда как эндогенный рост подчеркивает важность

человеческого капитала и инвестиций в технологии. Кластерная теория особенно важна для понимания роли сетей взаимодействия и совместного использования ресурсов и знаний, способствующих формированию успешных инновационных центров и т.д.

Таблица 1. Теоретические подходы к развитию региональных экономик и их следствия

<i>Теория</i>	<i>Основной фокус</i>	<i>Ключевые особенности</i>	<i>Следствие</i>
Сравнительные преимущества	Региональная специализация	Оптимизация производства	Активность экспортно-ориентированных регионов
Кластерная теория	Сетевое взаимодействие	Обмен знаниями и ресурсами	Создание ядер кластеров (например, Кремниевая долина)
Новая экономическая география	Агрегация	Влияние инфраструктуры и агломерации	Рост мегаполисов
Эндогенный рост	Человеческий капитал и знания	Инвестиции и инновации в образование	Развитие высокотехнологичных секторов

Для разных типов регионов подходят разные стратегии развития. Некоторые регионы лучше всего развиваются благодаря своей способности специализироваться на определенных видах продукции или услуг, другие же выигрывают от концентрации высококвалифицированной рабочей силы и инновационной активности. Важность инвестирования в человеческий капитал, образование и научные исследования становится очевидной в свете современных тенденций развития.

Обсуждение результатов. Российский опыт анализа развития промышленных регионов отличается рядом специфических черт, обусловленных историческими, политическими и экономическими факторами. Одним из наиболее значимых событий последних десятилетий стало присоединение новых территорий, таких как Донбасс, Крым и Севастополь, что потребовало пересмотра существующих концепций и методов анализа.

Модернизация промышленных комплексов является ключевым направлением региональной политики в России. В работе В.В. Черкасова, отмечается, что модернизация включает несколько концептуальных этапов. Важнейшими инструментами модернизации выступают государственные программы поддержки, инвестиционная активность и внедрение инновационных технологий [17]. Динамика разработки передовых производственных технологий в РФ приведена на рис. 2., что свидетельствует о росте интереса к инновационным технологиям.

Д.Л. Напольских предлагает концепцию мультикластеров рационального природопользования, которая предусматривает интеграцию природных ресурсов и экологических ограничений в структуру промышленного развития. Этот подход направлен на обеспечение устойчивости и экологической безопасности, что приобретает особую актуальность в условиях истощения традиционных сырьевых запасов и необходимости перехода к экологически чистым технологиям [18].

Присоединение новых регионов ставит перед Россией задачи по интеграции их промышленных комплексов в общероссийское пространство. Исследователи отмечают, что многие предприятия на новых территориях пострадали от военных действий и нуждаются в восстановлении и модернизации. Государственная поддержка, льготы и меры по привлечению инвесторов играют ключевую роль в решении этих задач. Кроме того, важным фактором является интеграция предприятий новых регионов в

экономические процессы государства, что обеспечивает стабильность и занятость населения [19].

Рис. 2. Число разработанных передовых производственных технологий с 2018 г. (единица, значение показателя за год)¹

Итак, применение теоретических подходов к анализу развития промышленных регионов должно учитывать следующие аспекты:

1. Необходимо учитывать взаимовлияние различных факторов, таких как инфраструктура, человеческий капитал, природные ресурсы и государственная политика.

2. Применение статистических методов и эконометрических моделей позволяет получить точные оценки влияния различных факторов на развитие региона.

3. Привлечение бизнеса, местных властей и научного сообщества к процессу планирования и принятия решений повышает эффективность мер по поддержке промышленного развития.

4. Изучение успешных примеров зарубежных практик позволяет перенять лучшие решения и избежать ошибок.

На рис. 3 представлена схема, которая иллюстрирует взаимосвязь между различными аспектами развития экономики и их влияние на достижение определенных целей. Восстановление утраченных элементов инфраструктуры и сохранение производственного потенциала в кризисные периоды являются критически важными для обеспечения экономической устойчивости и предотвращения системного коллапса. Инновационное развитие предполагает активное взаимодействие с ведущими мировыми брендами и международными институтами, что способствует обмену передовыми технологиями и знаниями, а также стимулирует прогресс и модернизацию экономики.

Для повышения конкурентоспособности и устойчивости экономики необходимо внедрение современных технологий и оборудования, что позволяет повысить эффективность производственных процессов и снизить издержки. Обновление действующей базы подразумевает модернизацию существующих производственных мощностей и инфраструктуры, что необходимо для поддержания их актуальности и соответствия современным требованиям.

Развитие инновационных производств и создание новых организаций способствует диверсификации экономики и увеличению ее потенциала. Это также помогает в создании новых рабочих мест и повышении уровня жизни населения. Создание

¹ Составлено по данным электронного ресурса <https://www.fedstat.ru/>

высокотехнологичных элементов включает в себя разработку и производство высокотехнологичной продукции, что повышает конкурентоспособность страны на мировом рынке.

Рис. 3. Концептуальный подход к формированию механизмов развития региона

Конкурентное взаимодействие предполагает активное участие в международной торговле и привлечение инвестиций – способствует экономическому росту и развитию, а также помогает в интеграции страны в глобальную экономику. В этом контексте международная торговля и инвестиции выступают как важные источники ресурсов и технологий для развития национальной экономики.

Государственная поддержка и инвестиции играют ключевую роль в развитии экономики, включая в себя финансирование проектов, предоставление льгот и субсидий, а также создание благоприятных условий для бизнеса. Государственная поддержка – стимул в реализации стратегических целей и задач, а также в создании условий для устойчивого развития.

Развитие стратегического планирования, привлечение инвесторов и стимулирование инноваций являются основой для устойчивого развития, что помогает в долгосрочном планировании и реализации проектов, что способствует экономическому росту и стабильности. В этом контексте стратегическое планирование выступает как важный инструмент для координации усилий и ресурсов, направленных на достижение долгосрочных целей развития.

Заключение. Таким образом, анализ развития промышленных регионов представляет собой сложную задачу, требующую учета множества факторов и применения разнообразных теоретических подходов. Использование классических и современных концепций, таких как теория сравнительных преимуществ, кластерная

теория и новая экономическая география, позволяет глубже понимать процессы, происходящие в регионах, и принимать эффективные управленческие решения. Российский опыт демонстрирует уникальные черты, связанные с масштабами страны, разнообразием природных условий и особенностями исторического развития, что делает актуальным дальнейшее изучение и разработку специализированных методик анализа. Схема, представленная на рис. 3, демонстрирует комплексный подход к развитию экономики, включающий в себя различные аспекты, такие как инновации, инвестиции, государственная поддержка и передача ресурсов. Все эти элементы взаимосвязаны и направлены на достижение общей цели – устойчивого экономического развития.

Список литературы

1. Аксенова, О.В. Парадоксы территориально-пространственного развития России / О.В. Аксенова // Гуманитарий Юга России. – 2022. – Т. 11, № 6. – С. 48-58. – DOI: 10.18522/2227-8656.2022.6.2. – EDN: CJRKWA.
2. Безуглый, Э.А. Развитие региональной экономики: инновационные подходы / Э.А. Безуглый, В.В. Ткаченко, В.Л. Шапошников // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2020. – Т. 9, № 2(31). – С. 63-66. – DOI 10.26140/anie-2020-0902-0010. – EDN NQJXXM.
3. Миролюбова, Т.В. Системно-пространственная методика оценки влияния промышленного кластера на социально-экономическое развитие региона / Т.В. Миролюбова, Д.А. Кощев // Journal of New Economy. – 2022. – Т. 23, № 4. – С. 69-86. – DOI 10.29141/2658-5081-2022-23-4-4. – EDN PGYYUB.
4. Назаров, А.А. Инновационное развитие промышленности региона / А.А. Назаров // Экономика Таджикистана. – 2022. – № 3. – С. 165-172. – EDN QETHMI.
5. Петрушевская, В.В. Методический подход к оценке уровня промышленного развития региона / В.В. Петрушевская, Н.С. Стружко // Вестник Таганрогского института управления и экономики. – 2024. – № 4(44). – С. 28-34. – EDN RHNBTP.
6. Емельянова, И.Ф. Промышленный потенциал Донецкой Народной Республики в исторической перспективе / И.Ф. Емельянова // Историко-экономические исследования. – 2024. – Т. 25, № 3. – С. 505-524. – DOI 10.17150/2308-2488.2024.25(3).505-524. – EDN PFDEGX.
7. Атаева, А.Г. Методологический подход к формированию промышленной политики региона / А.Г. Атаева, Д.М. Атаев // Ars Administrandi (Искусство управления). – 2023. – Т. 15, № 1. – С. 153-173. – DOI 10.17072/2218-9173-2023-1-153-173. – EDN UKNBJR.
8. Чорномур, А.А. Критический анализ эволюции теоретических школ в вопросах экономической эффективности от физиократов до современных институционалистов / А.А. Чорномур // Финансовые рынки и банки. – 2025. – № 6. – С. 468-473. – EDN GMTEIO.
9. Родионов, Д.Г. Теоретические модели регионального развития через партнерство и инновации / Д.Г. Родионов, Л. Ли // Вестник Академии знаний. – 2024. – № 6(65). – С. 659-666. – EDN PGTEGS.
10. Зефилов, В.И. Теория сравнительных торговых преимуществ Давида Рикардо / В.И. Зефилов, В.В. Варданян, А.С. Конева // Естественно-гуманитарные исследования. – 2024. – № 3(53). – С. 178-180. – EDN DIHFAB.
11. Торбенко, А.М. Модели линейного города: обзор и типология / А.М. Торбенко // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2015. – № 1(25). – С. 12-38. – EDN TNXPPT.

12. Моисеенко, Е.В. Регион как объект экономического анализа и управления в социально-экономических исследованиях территорий / Е.В. Моисеенко, А.Н. Моисеенко // Эколого-географические проблемы регионов России : материалы VIII всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 110-летию со дня рождения кандидата географических наук, доцента, заведующего кафедрой геологии и географии, декана факультета естествознания Куйбышевского пединститута Т.А. Александровой, Самара, 15 января 2017 года / Самарский государственный социально-педагогический университет. – Самара: Самарский государственный социально-педагогический университет, 2017. – С. 293-296. – EDN XXLOGR.

13. Удалых, О.А. Взаимодействие кластерных подсистем регионального и отраслевого уровня как основа реализации инфраструктурных проектов в промышленном регионе / О.А. Удалых // Новое в экономической кибернетике. – 2022. – № 2. – С. 75-83. – EDN ZBJWFI.

14. Бесплекоева, М.З. Новая экономическая география как основное направление пространственной экономики на современном этапе / М.З. Бесплекоева // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 7-1. – С. 144-150. – EDN UDXTVX.

15. Тарасов, В.Е. Модель Солоу замкнутой экономики с памятью / В.Е. Тарасов, В.В. Тарасова // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 10(123). – С. 246-251. – DOI 10.34925/EIP.2020.123.10.044. – EDN XDXJPZ.

16. Карапетян, Э.Г. Инновации как эндогенный фактор экономического развития / Э.Г. Карапетян, М.А. Саакян // Пятнадцатая Годичная научная конференция : Сборник научных статей, Ереван, 06–10 декабря 2021 года. – Ереван: Российско-Армянский (Славянский) университет, 2022. – С. 392-402. – EDN FKNIOU.

17. Черкасов, В.В. Методология модернизации промышленности на основе развития научно-технического потенциала российских предприятий / В.В. Черкасов // Вестник университета. – 2014. – № 21. – С. 112-120. – EDN TIWEUV.

18. Напольских, Д.Л. Экономико-математическое моделирование территориального развития на основе формирования кластеров рационального природопользования / Д.Л. Напольских // Тренды и управление. – 2018. – № 3. – С. 1-13. – DOI 10.7256/2454-0730.2018.3.27348. – EDN VLPNTU.

19. Емельянова, И.Ф. Донецкая Народная Республика в поисках новой парадигмы экономического развития: кластерный подход / И.Ф. Емельянова, Е.В. Рочняк // ЦИТИСЭ. – 2025. – № 1(43). – С. 191-205. – EDN ISAQGY.

Долбня Наталия Валериевна, канд. экон. наук, доцент кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: nataliadolbnya@mail.ru

ORCID: 0000-0001-7087-6786

AuthorID: 970764

Поступила в редакцию 05.09.2025 г.

UDC 332.122

DOI 10.5281/zenodo.17849972

DOLBANYA Natalia ¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

THEORETICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS OF INDUSTRIAL REGIONS DEVELOPMENT

This study is devoted to the fundamental issues of studying processes of industrialization and deindustrialization that have a significant impact on regional economies and effective industrial policies. Current global dynamics emphasize the importance of understanding the mechanisms of interaction between industrial complexes and social environments within regions, which determine sustainable national economic growth. The scientific novelty of this work lies in its deep analysis of structural transformations in industrial zones influenced by changes in external environment, resource constraints, and human capital factors. The relevance of interdisciplinary methods highlights the need for synthesis of economic, sociological, and geographical methodologies used by leading researchers both domestically and internationally, such as O.V. Aksyonova, E.A. Bezugly, T.V. Miropolubova, among others. The investigation relies on classical conceptual frameworks reflected in works by renowned economists like D. Ricardo and M. Porter. Key directions of contemporary theory of industrial development are explored, including the theory of comparative advantage, clustering production approach, and central place theory. Each of these models helps identify essential patterns governing the functioning of industrial regions and define optimal paths toward enhancing their competitiveness. Analysis of sustainable growth factors includes evaluation of infrastructure conditions, human resources, environmental circumstances, and government stimulation measures. Special attention is given to prospects for introducing innovative technologies and developing environmentally-oriented industries formed under the concept of multiclustres for efficient natural resource utilization.

The current Russian reality requires special focus on the integration of newly acquired federal subjects into unified systems of national priorities amidst international challenges. This study examines specific features of adapting productive capacities to new realities, mechanisms for enterprise participation in fulfilling defense orders, and possible strategies for import substitution of key goods and services. Conclusions include recommendations on utilizing obtained insights to improve methodologies for analyzing industrial region development and formulate concrete proposals aimed at supporting and modernizing industrial complexes across Russian Federation regions and other countries facing similar challenges.

Key words: *industrial regions, industrialization, deindustrialization, comparative advantage, cluster theory, central place model, endogenous growth theory, multiclustres, digital economy.*

References

1. Axenova, O.V. (2022) [Paradoxes of territorial-space development of Russia]. *Gumanitarniy Yuga Rossii = Humanitarian of Southern Russia*. 11(6), 48-58. DOI: 10.18522/2227-8656.2022.6.2. (In Russian).
2. Bezuglyi, E.A., Tkachenko, V.V., Shaposhnikov, V.L. (2020) [Regional economic development: innovative approaches]. *Azimut nauchnykh issledovaniy: ekonomika i upravlenie = Azimuth of Scientific Research: Economics and Management*. 9(2), 63-66. DOI: 10.26140/anie-2020-0902-0010. EDN: NQJXXM. (In Russian).

3. Miroljubova, T.V., Kosheev, D.A. (2022) [System-spatial method for evaluating the influence of an industrial cluster on socio-economic regional development]. *Journal of New Economy*. 23(4), 69-86. DOI: 10.29141/2658-5081-2022-23-4-4. (In Russian).
4. Nazarov, A.A. (2022) [Innovative development of industry in a region]. *Ekonomika Tadzhikistana = Tajikistan's Economy*. 3, 165-172. (In Russian).
5. Petrushhevskaya, V.V., Struzhko, N.S. (2024) [Methodological approach to evaluate the level of industrial development in a region]. *Vestnik Taganrogskogo instituta upravleniya i ekonomiki = Bulletin of Taganrog Institute of Management and Economics*. 4(44), 28-34. (In Russian).
6. Emelianova, I.F. (2024) [Industrial potential of Donetsk People's Republic from historical perspective]. *Istoriko-ekonomicheskie issledovaniya = Historical-Economic Studies*. 25(3), 505-524. DOI: 10.17150/2308-2488.2024.25(3).505-524. (In Russian).
7. Atayeva, A.G., Atayev, D.M. (2023) [Methodological approach to formulating regional industrial policy]. *Ars Administrandi (Iskusstvo Upravleniya) = Art of Governance*. 15(1), 153-173. DOI: 10.17072/2218-9173-2023-1-153-173. (In Russian).
8. Chernomur, A.A. (2025) [Critical analysis of evolution of theoretical schools regarding economic efficiency from Physiocrats to modern Institutionalists]. *Finansovye rynki i banki = Financial Markets and Banks*. 6, 468-473. (In Russian).
9. Rodionov, D.G., Li, L. (2024) [Theoretical models of regional development through partnership and innovation]. *Vestnik Akademii znaniy = Bulletin of Academy of Knowledge*. 6(65), 659-666. (In Russian).
10. Zeforov, V.I., Vardanian, V.V., Konneva, A.S. (2024) [Theory of comparative trade advantages by David Ricardo]. *Estestvenno-gumanitarnye issledovaniya = Natural-Humanitarian Studies*. 3(53), 178-180. EDN: DIHFAB. (In Russian).
11. Torbenko, A.M. (2015) [Models of linear city: review and typology]. *Zhurnal Novoy ekonomicheskoy assotsiatsii = Journal of New Economic Association*. 1(25), 12-38. (In Russian).
12. Moiseenko, E.V., Moiseenko, A.N. (2017) Region as an object of economic analysis and management in socio-economic research of territories. *Materialy VIII vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem posvyashchennoy 110-letiyu so dnya rozhdeniya kandidata geograficheskikh nauk, docenta, zav.kaf.edalogii i geografii, dekana fakulteta estestvoznaniya Kuibyshevskogo pedinstituta T.A. Aleksandrova*. Samara: Samarskiy gosudarstvenny pedagogicheskiy universitet. p. 293-296. (In Russian).
13. Udalyx, O.A. (2022) Interaction between regional and sectoral cluster subsystems as a basis for implementing infrastructural projects in an industrial region. *Novoe v ekonomicheskoy kibernetike = New in Economic Cybernetics*. 2, 75-83. (In Russian).
14. Beslekeova, M.Z. (2015) New economic geography as main direction of spatial economics at present stage. *Fundamentalnye issledovaniya = Fundamental Researches*. 7-1, 144-150. (In Russian).
15. Tarasov, V.E., Tarasova, V.V. (2020) Solow model of closed economy with memory. *Ekonomika i predprinimatelstvo = Economy and Entrepreneurship*. 10(123), 246-251. DOI: 10.34925/EIP.2020.123.10.044. (In Russian).
16. Karapetyan, E.G., Saakyan, M.A. (2022) Innovation as endogenous factor of economic development. *Pyatnadsataya Godichnaya nauchnaya konferentsia: sbornik nauchnykh statej*, Erevan, 06-10 dekabrja 2021 goda. Erevan: Rossijsko-Armjanskij (Slavyanskij) universitet. p. 392-402. (In Russian).
17. Cherkasov, V.V. (2014) Methodology of industrial modernization based on scientific and technical potential of Russian companies. *Vestnik universiteta = University Bulletin*. 21, 112-120. (In Russian).
18. Napol'skiykh, D.L. (2018) Economico-mathematical modeling of territorial

development based on formation of clusters of rational nature use. *Trendy i upravlenie = Trends and Management*. 3, 1-13. DOI: 10.7256/2454-0730.2018.3.27348. (In Russian).

19. Emelianova, I.F., Rochnjak, E.V. (2025) Donetsk People's Republic in search of new paradigm of economic development: Cluster Approach. *TsITISE = Center for Information Technologies in Social Sciences and Education*. 1(43), 191-205. (In Russian).

Dolbnya Natalia, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: nataliadolbnya@mail.ru

ORCID: 0000-0001-7087-6786

AuthorID: 970764

Received 05.09.2025